

“O FONE QUE NÃO TOCA MÚSICA”: uma aula de amor e inclusão

Camila Camargo Senhorinho Santos Denny Brown – SEMED

camilacamargo.ss@gmail.com

Rosana Ferreira da Silva Bombassaro – Universidade Federal de Rondônia

rosanaferreirasb@gmail.com

Josiléa Cristina Barbosa dos Santos – Universidade Federal de Rondônia

josileabarbosass6@gmail.com

Neucidiane Antonia Segatto – Universidade Federal de Rondônia

neucidianesegatto@mail.com

GT 2 – Educação Inclusiva e Diversidade

RESUMO: O Transtorno do Espectro Autista (TEA), é considerado uma condição característica de saúde com déficit na comunicação, socialização, comportamento e outras particularidades. Ao ser inserido em uma sala de aula regular, o estudante com TEA convive diariamente com outros aprendizes, estabelecendo regras de harmonia e convívio. Partindo da premissa que a escola é um local inclusivo, o texto em tela tem o objetivo de descrever um relato de experiência, através de uma sequência didática aplicada na primeira semana do mês de abril de 2024 em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo (02 de abril), empregando a metodologia da pesquisa-ação, utilizou-se seis vídeos informativos um livro infantil e uma música sobre o TEA de forma lúdica, com uma linguagem própria para a idade dos estudantes da Educação Infantil (5 a 6 anos completos), em uma classe, tendo 25 crianças, onde 2 delas tem o diagnóstico de TEA (Nível 1 e Nível 3). Ao final da sequência, observou-se que as crianças foram mais receptivas com os estudantes TEA, auxiliando-os nos momentos das atividades diárias e passaram a incluí-los em seus grupos de brincadeiras. Assim, é importante conversar com as crianças de forma clara e sensível, até mesmo assuntos complexos, como explicar uma deficiência ou característica física. O período pré-escolar é essencial para que as crianças compreendam a importância de conviver com o diferente, respeitando-o como um ser humano, pois é a empatia, o que nos caracteriza como humanos.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista (TEA). Educação Infantil. Literatura.

Introdução

Visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o mercado de trabalho, a escola pública é um direito garantido na Carta Magna, sendo um dever do Estado e da família (Brasil, 1988). Ao frequentar a escola pela primeira vez, uma criança passará a conviver diariamente com pessoas e culturas diferentes às suas, e nas interações e brincadeiras, elas desenvolvem habilidades essenciais para sua vida em sociedade.

A partir da década de 1990 através de um movimento mundial de inclusão, o Brasil publica um documento importante intitulado: Declaração Mundial sobre Educação para Todos: plano de ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, conhecida como Declaração de Jomtien, o qual traz a importância da

igualdade de acesso à educação como parte integrante do sistema educativo, independente da deficiência do estudante (Brasil, 1990), ficando evidente a importância da inclusão de estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) através da educação especial, incluindo esse público na sala de aula regular.

Do mesmo modo, a Declaração de Salamanca (Brasil, 1994), firma um compromisso com a inclusão, em consonância com Prais e Rosa (2017, p. 131):

Defende-se na Declaração de Salamanca que é nas escolas regulares, com uma proposta inclusiva, que se constituem meios eficazes de combater atitudes discriminatórias, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos. Mesmo sendo citado em outros documentos, fica visível que é a partir da Declaração de Salamanca que se ampliou o conceito de educação especial inclusiva. [...] a inclusão escolar de alunos com NEE não se equivale apenas à inserção de crianças em salas de aulas em função das determinações legais, mas pressupõe um professor preparado e capacitado para receber os alunos.

Ao longo dos anos houve avanços quanto a inclusão de estudantes com NEE na legislação brasileira, em 1996 com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96, que inclui o aluno com deficiência, altas habilidades e superdotação na sala de aula regular e garante o atendimento educacional especializado para esse público (Brasil, 1996), no ano de 2001 através da resolução CNE/CEB nº 2, que garante o atendimento escolar desde a educação infantil para os educandos público da educação especial e assegura condições de igualdade para todos (Brasil, 2001).

Em 2008 a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) reitera que “Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a proposta pedagógica da escola” (Brasil, 2008, p. 15), estabelecendo a educação especial como um ponto de partida, e a educação inclusiva como meta final. Dessa forma, é nítida a importância da conscientização e inclusão de pessoas com deficiências na sociedade atualmente.

Neste trabalho será descrito como foi trabalhado a inclusão de dois estudantes com TEA em uma sala de aula regular na educação infantil.

Caracterização do TEA

De acordo com a Lei nº 12.764 de 2012, o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, sendo considerada pessoa com deficiência, aquela caracterizada através de uma deficiência persistente, na comunicação e interação social, onde havendo prejuízo na comunicação verbal e não verbal, na interação social, bem como padrões restritos e repetitivos de comportamentos (Brasil, 2012.)

Não há somente um, mas outros subtipos que individualizam a pessoa autista, por isso chama-se “espectro”, pelos tipos de suporte necessário que podem variar desde condições associadas (concorrência), como epilepsia, déficit intelectual, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) como destaca Paiva Júnior (2024).

A caracterização do autismo, é descrita pela *American Psychiatric Association*, ou Associação Americana de Psiquiatria, através do *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM), em tradução livre é conhecido como Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, está em sua 5ª versão, sendo conhecido como DSM-5. Já a especificação diagnóstica está na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Muitas pessoas não sabem que são autistas, pois nunca tiveram a oportunidade de obter um diagnóstico, e com o avanço da tecnologia e informação, está sendo possível compreender que o número de pessoas com autismo está crescendo.

De acordo com Marçal *et al* (2023), não há dados concisos sobre a prevalência do número de autistas no Brasil, pois somente no Censo populacional de 2020 é que foram incluídas perguntas sobre o TEA pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), contrastando com outros países como os Estados Unidos da América (EUA) que através da pesquisa do Centro de Controle de Prevenção de Doenças (CDC), conforme é possível observar na Figura 1, está aumentando o número de diagnósticos para pessoas com TEA nos EUA.

É apenas através de um diagnóstico fechado que o autista compreenderá suas características e poderá buscar a melhor intervenção baseada em evidências, que possibilitará uma melhoria na sua qualidade de vida e de seus familiares.

Figura 1: Prevalência de Autismo nos EUA até 2023 (via CDC)
 Fonte: (Canal Autismo¹, 2024)

O Brasil não dispõe de uma agência reguladora onde é possível obter dados precisos sobre a prevalência do autismo na população, no entanto, através do Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), é possível verificar o quantitativo de matrículas em 2023, que chegou a 1.771.430 conforme observado na Figura 2, divulgada no site do Ministério da Educação (MEC).

Figura 2: Matrículas na Educação Especial chegam a mais de 1,7 milhão
 Fonte: (MEC², 2024)

¹ Disponível em: <https://www.canalautismo.com.br/noticia/prevalencia-de-autismo-1-em-36-e-o-novo-numero-do-cdc-nos-eua/>. Acesso em: 02 out. 2024.

² Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/matrículas-na-educacao-especial-chegam-a-mais-de-1-7-milhao>. Acesso em: 02 out. 2024.

De acordo com o INEP, 952.904 dessas matrículas são de estudantes com deficiência intelectual, o que equivale a 53,7%, porém a quantidade de estudantes com TEA equivale a 35,9% ou 636.202 das matrículas (MEC, 2024). É importante frisar que esses dados são de estudantes que possuem laudo, o que pode ser agravado levando em consideração a quantidade de alunos que não possuem laudo que comprove sua deficiência.

Portanto, estudantes com TEA estão sendo matriculados nas escolas regulares o que permite a todos que ali frequentam, terem a oportunidade de conviver em um espaço inclusivo.

Desenvolvimento

Propõe-se relatar uma sequência didática aplicada em uma sala de aula regular na Educação Infantil de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), no município de Ji-Paraná/RO, onde estudam 25 crianças e dois estudantes possuem o laudo para o TEA, foi realizada na primeira semana do mês de abril de 2024, pois o dia 02 de abril foi declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2007 como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo.

Através dessa sequência, o objetivo principal foi conscientizar os estudantes sobre as características do autismo e de forma lúdica, condizente com a idade escolar transformar a sala de aula em um ambiente acolhedor.

Metodologia

O texto em tela caracteriza-se através da premissa da pesquisa-ação, pois de acordo com Fiorentini (2023, p. 76) esta é:

[...] um processo investigativo de intervenção em que caminham juntas prática investigativa, prática reflexiva e prática educativa. Ou seja, a prática educativa, ao ser investigada, produz compreensão e orientações que são imediatamente utilizadas na transformação dessa mesma prática, gerando novas situações de investigação. Na pesquisa-ação, portanto, o pesquisador se introduz no ambiente a ser estudado não só para observá-lo e compreendê-lo, mas sobretudo para mudá-lo em direções que permitam a melhoria das práticas e maior liberdade de ação e de aprendizagem dos participantes [...] é uma modalidade de ação e observação centrada na reflexão-ação.

Destarte, compreendendo as diversas ações e mudanças que são realizadas em uma sala regular, através da prática educativa foi possível transformar um ambiente educacional em um local inclusivo.

Foram assistidos 6 vídeos infantil descrevendo o personagem André da Turma da Mônica, e as crianças compreenderam que seus colegas TEA na sala, possuíam algumas das características mostradas nos vídeos.

No segundo momento, foi realizada a leitura do livro “O fone que não toca música” (Cardoso, 2022), que relata a história de Éric, um menino ‘engraçado’, que sempre estava isolado das outras crianças, usa fones de ouvido, e nenhum colega de classe sabia o motivo, até que ele sofrer *bullying* na escola devido suas características. Foi executada mais de uma leitura, fazendo pausas em momentos importantes da história para esclarecer alguns pontos importantes.

E por último a música “Meu olhar azul” de Marcelo Serralva, que descreve de forma simples o olhar único da pessoa com TEA, buscando o acolhimento e respeito.

Resultados e Discussões

Dia 02 de abril é considerado o Dia Mundial do Autismo, então na segunda-feira, da primeira semana do mês de abril de 2024. Inicialmente, a professora mostrou a imagem dos principais personagens da Turma da Mônica, questionando quem era cada um, onde foi possível observar que todas as crianças já conheciam os personagens, logo após foi apresentado a imagem do personagem André, a professora perguntou se algum estudante já tinha visto aquele personagem nas histórias e poucas crianças manifestaram conhecimento sobre ele.

A partir da sondagem inicial, a professora apresentou os três primeiros vídeos do canal “MSP – Maurício de Souza Produções” no site *YouTube.com*, o qual possui uma *playlist*³ com seis vídeos curtos, que apresenta o personagem André, e explica o que é o autismo e suas características.

Após apresentar os três primeiros vídeos, a professora indagou se algum estudante já viu uma criança que tem características parecidas com as do

³ Disponível em: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIWDtUL5RzUmAX9sJLE11wb_aieH-A0FM. Acesso em: 04 out. 2024.

personagem André, foram ouvidas várias respostas, até que um estudante falou que os colegas A1 e A3 (será utilizada a letra A ao descrever os dois estudantes com TEA pesquisados, e as numerações 1 e 3 para diferenciá-los), são autistas e possuíam algumas características iguais do personagem.

A partir dessa fala e observação, a professora perguntou “alguém sabe o que significa ser autista?”, houve várias respostas corretas condizentes com as características apresentadas no vídeo e seus colegas de sala, como: “eles não olham quando a gente chama”, “A1 fica repetindo a mesma coisa o dia todo”, “o A3 come só arroz”, “o A3 não brinca igual a gente”, (optou-se por escrever a fala dos estudantes com os vícios de linguagem sem correções ortográficas para manter a fidedignidade).

Conforme o Quadro 1, algumas das observações dos estudantes, quanto às características de A1 e A3 são descritas em Brasil (2012); Marçal (2023); Paiva Júnior (2024), reforçando a importância da inclusão educacional em salas regulares, pois dessa forma, será conhecido as principais características, mas haverá um respeito por parte de todos os estudantes, para com os diagnosticados com TEA.

De acordo com o DSM-5 há três níveis de gravidade para o Transtorno do Espectro Autistas, neste trabalho será descrito somente as características do Nível 1 e Nível 3 pois são correspondentes aos estudantes A1 e A3:

Quadro 1 – Níveis de gravidade para o transtorno do espectro autista

Nível de gravidade	Comunicação Social
Nível 3 “Exigindo apoio muito substancial”	Déficits graves nas habilidades de comunicação social verbal e não verbal causam prejuízos graves de funcionamento, grande limitação em dar início a interações sociais e resposta mínima a aberturas sociais que partem de outros. Por exemplo, uma pessoa com fala inteligível de poucas palavras que raramente inicia as interações e, quando o faz, tem abordagens incomuns apenas para satisfazer as necessidades e reage somente a abordagens sociais muito diretas.
Nível 1 “Exigindo apoio”	Na ausência de apoio, déficits na comunicação social causam prejuízos notáveis. Dificuldade para iniciar interações sociais e exemplos claros de respostas atípicas ou sem sucesso a aberturas sociais dos outros. Pode parecer apresentar interesse reduzido por interações sociais. Por exemplo, uma pessoa que consegue falar frases completas e envolver-se na comunicação, embora apresente falhas na conversação com os outros e cujas tentativas de fazer amizades são estranhas e comumente malsucedidas.

Fonte: Adaptado pelas autoras (*American Psychiatric Association*, 2014, p. 52)

Para uma melhor compreensão das características de cada criança, e descritas pelos vídeos assistidos, será realizada uma breve descrição de cada estudante.

O estudante A3 tem 6 anos completos, é descrito como Nível 3, necessita de ajuda para utilizar o banheiro (possui cuidadora educacional), alimenta-se com independência, pouca comunicação verbal, reconhece e fala as letras do alfabeto, do seu nome de forma isolada, os números de 1 a 100, sabe as cores, frutas, verduras, e animais, às vezes sua fala é inaudível e demonstra ecolalia⁴ em alguns momentos e pouca atenção para realizar atividades, restrição alimentar, é uma necessidade extrema de colocar objetos na boca e ficar mordendo, o que sempre causa atrito na sala de aula, pois em vários momentos, A3 subtrai objetos das mãos das outras crianças e coloca na boca para morder.

O estudante A1 também possui 6 anos completos, é descrito como Nível 1, possui comunicação verbal, porém conversa com outras crianças somente algo do seu interesse, sabe utilizar o banheiro corretamente, alimenta-se com independência, sabe poucas letras do alfabeto, e a primeira letra do seu nome, não sabe os números, reconhece poucas cores, conhece algumas frutas e todos os animais, possui ecolalia, e uma grande sensibilidade auditiva, o que o desregula em alguns momentos.

No dia seguinte, na terça-feira, a professora mostrou os três últimos vídeos apresentando o personagem André, após assistir os vídeos, a professora perguntou qual característica do personagem era parecida com os colegas da sala, e conforme é descrito no vídeo “Personagem André ajuda a entender o autismo e descobrir sintomas (Ep. 5 de 6) | MSP”⁵, algumas crianças falaram que o A1 na semana anterior tentou fazer “comidinha de brincadeira” com eles em um momento de brincadeira livre, “que muitos autistas não brincam de faz de conta”. A professora incentivou que as crianças convidassem os alunos A1 e A3 para brincar mais vezes, e os auxiliasse a compreender como brincar em grupo, elas responderam positivamente.

De acordo com Coelho *et al.* (2023, p. 6): “As crianças com TEA apresentam características e peculiaridades de desenvolvimento e de aprendizagem [...]”. Já para

⁴ De acordo com o DSM-5, a ecolalia é caracterizada como “Repetição patológica, tipo papagaio, e aparentemente sem sentido (“fazer eco”) de uma palavra ou frase recém-falada por outra pessoa.” (American Psychiatric Association, 2014, p.822)

⁵ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JwiErodovNc>. Acesso em: 04 out. 2024.

Cardoso do Nascimento *et al.* (2020), o ensino para esses estudantes não deve ser pautado em suas possíveis dificuldades, mas em um conjunto de grandes possibilidades. A professora, demonstra incentivar que os estudantes típicos interajam com os atípicos, a participar de todos os momentos de brincadeiras, diversificando as possibilidades de interação e aprendizagem.

A professora falou que aquele dia (02 de abril), era comemorado o dia mundial da conscientização do autismo, uma data importante para que as pessoas do mundo inteiro possam saber que existe o autismo e quais são as particularidades de pessoas TEA.

Na quarta-feira a professora apresentou o livro “O fone que não toca música” (Cardoso, 2022), indagando aos estudantes qual seria o tema da história do livro observando primeiramente a capa, foram obtidas várias respostas como: “é de comida porque tem uma banana”, “é livro de música”, “tem música de criança porque tem um menino com fone de ouvido, escutando música”.

O livro fala de um menino chamado Eric que usa fones de ouvido, e quando Ana começa a estudar com ele, considerando-o “diferente”, e todas as outras crianças na escola riem dele devido suas características, até que Ana descobre que são característica de uma criança autista, ele sofre *bullying* dos outros colegas de sala, devido seu jeito “diferente” conforme descreve a personagem Ana (Cardoso, 2022).

A professora realizou a leitura do livro, mostrando as imagens para as crianças, e dando ênfase para algumas palavras ou frases, como a palavra ‘neurodesenvolvimento’ que aparece ao descrever uma pessoa com TEA, os estudantes julgaram a pronúncia muito difícil, a professora escreveu a palavra no quadro e explicou o significado da mesma. Após a leitura, a professora deixou que os estudantes manusearem o livro e realizassem a pseudoleitura. Logo após, em roda de conversa, a professora questionou “Como você se sentiria se os outros colegas da sala não brincasse com você?”, elas responderam que ficariam muito tristes, a professora questionou o que poderia ser feito para incluir a todos os colegas da sala na hora das atividades e brincadeiras, os estudantes deram várias sugestões.

No dia seguinte a professora levou o livro novamente, os estudantes sentaram em roda e a professora solicitou que cada criança realizasse a leitura (por ser uma

turma pré-escolar, as crianças ainda não sabem ler, mas realizam uma leitura a sua maneira), uma página por estudante e explicasse para os colegas o que cada desenho naquela página significava, uma aluna falou que o A1 precisaria usar um ‘fone de ouvido’ como o Eric do livro, “porque os barulhos para o A1 é muito alto, deve ser igual do Eric no livro”, tal resposta demonstrará que as crianças entenderam sobre a história, que cada pessoa tem uma característica física diferente e até mesmo diferenças que não possíveis saber.

Por fim, na sexta-feira a professora colocou a música “Meu olhar Azul” de Marcelo Serralva, no *YouTube*⁶, propôs que as crianças ouvissem a música e prestassem atenção na letra, explicando que as pessoas com TEA, algumas vezes tem maneiras diferentes de ver o mundo, e que as crianças com TEA gostam de brincar, mas que algumas vezes, devem ser brincadeiras que respeitem suas particularidades.

Foi solicitado pela professora, que cada criança pensasse em alguma brincadeira que os estudantes A1 e A3 poderiam brincar em grupo todas juntas, surgiram várias sugestões como “brincar na areia”, “ensiná-los a brincar com blocos de montar”, “brincar de comidinha de brincadeira”, “amarelinha”, a professora deixou a música tocando ao fundo, e as crianças brincaram, dançando de mãos dadas “em roda” em som da música, cantando em um tom mais baixo, sem gritar para não incomodar A1 que possui sensibilidade auditiva, mostrando sua empatia com os colegas autistas da sala.

Considerações Finais

Esse texto tem o propósito de apresentar uma sequência didática realizada na primeira semana do mês de abril de 2024, em alusão ao dia 02 de abril, conhecido como Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Utilizou-se como metodologia a pesquisa-ação, alinhando a prática da professora pré-escolar ao movimento de inclusão, envolveu todos os estudantes de uma sala regular, através de vídeos com histórias explicativas, livro infantil para ampliar o conhecimento, e uma música para

⁶ Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FVvnVTYJ8_Y. Acesso em: 04 de out. 2024.

conscientização.

Assim, utilizou-se uma semana nessa atividade, mas que não ficou somente nesse momento, ao longo do ano letivo está sendo realizado vários momentos de conscientização com os estudantes, falando sobre o respeito e inclusão com pessoas de particularidades diferentes das suas.

Destarte, os estudantes mostraram-se mais respeitosos e atenciosos com dois alunos com TEA na sala, compreendendo suas características, aceitando-os e incluindo nas atividades diárias. É possível compreender que o diagnóstico de TEA não é o fim de uma estrada, sim a passagem para uma viagem que no percurso, serão praticados o amor e a inclusão.

Referências

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION DSM-5. **Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Brasília: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 05 out. 2024.

BRASIL. **Declaração Mundial sobre educação para todos e plano de ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem**. Brasília: UNICEF, 1990. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-mundial-sobre-educacao-para-todos-conferencia-de-jomtien-1990>. Acesso em: 02 out. 2024.

BRASIL. **Declaração de Salamanca e Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais**. Brasília: MEC, 1994. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/txt/salamanca.txt>. Acesso em: 01 out. 2024.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional**. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília: Presidência da República, 1996.

BRASIL, **Resolução nº 02/2001**. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília: Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica, 2001. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf>. Acesso em: 04 out. 2024

BRASIL. **Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: Presidência da República, 2008. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducacional.pdf>. Acesso em: 03 out. 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012**. Institui a Política de Prestação dos direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Brasília: Presidência da República, 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em: 02 out. 2024.

CARDOSO DO NASCIMENTO, A. G.; OLIVEIRA DE LUNA, J. M.; CONCEIÇÃO ESQUINCALHA, A. DA.; CAMPOS DOS SANTOS, R. G. Educação Matemática para estudantes autistas: conteúdos e recursos mais explorados na literatura de pesquisa. **Boletim GEPEM**, [S. l.], n. 76, p. 63-78, 2020. DOI: 10.4322/gepem.2020.006. Disponível em: <https://periodicos.ufrj.br/index.php/gepem/article/view/197>. Acesso em: 01 out. 2024.

CARDOSO, T. **O fone que não toca música**. São Paulo: Conto com você, 2022.

COELHO, M. S.; ROSILHO, M. D. F. F. D. O.; FARIA, W. F. D.; PRAIS, J. L. D. S. Concepções teóricas na aprendizagem de crianças com transtorno do espectro autista. **EDUCA - Revista Multidisciplinar em Educação**, [S. l.], v. 10, p. 1-15, 2023. DOI: 10.26568/2359-2087.2023.7896. Disponível em: <https://periodicos.unir.br/index.php/EDUCA/article/view/7896>. Acesso em: 01 out. 2024.

FIORENTINI, D. Pesquisar práticas colaborativas ou pesquisar colaborativamente? In: FIORENTINI, D.; GARNICA, A. V. M.; BICUDO, M. A. V.; BORBA, M. D. C.; ARAUJO, J. D. L. (Orgs.) **Pesquisa qualitativa em educação matemática**. 6. ed. Belo Horizonte: Autêntica 2023.

MARÇAL, F. (org.); MENEZES, A (org.); AUR, A.; SCHMIDT, C.; NUNES, D.; SOUZA, D.; VIEIRA, E.; CARVALHO, E.; CORDÃO, F.; LACERDA, L.; ELIAS, N. **NORTEAR: Orientações para o Atendimento Educacional ao Estudante com Transtorno do Espectro Autista – TEA**. 1. ed. Brasília: Conselho Nacional de Educação. Relatório Técnico. 2023.

PAIVA JÚNIOR, F. O que é o autismo? **Revista Autismo**. São Paulo, ano X, n. 23. p. 8. dez./fev. 2024.

PRAIS, J. L. D. S.; DA ROSA, V. F. A Formação de professores para inclusão tratada na Revista Brasileira de Educação Especial: uma análise. **Revista Educação Especial**, [S. l.], v. 30, n. 57, p. 129-144, 2017. DOI: 10.5902/1984686X19833. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/19833>. Acesso em: 01 out. 2024.